

Rüdiger Koch

INFORMATIONEN ZUM »OEHME THEATER«

Das Theater

Unter der Inv.Nr. 21422 - 21431 a - h der Dresdner Puppentheatersammlung und im Verzeichnis der Zugänge III (14.6.1937 - 31.3.1938) bei Link befindet sich unter dem 3. Februar 1938 als Nr. 1880 ein komplettes Papiertheater verzeichnet, das nach seinem vorherigen Besitzer das »Oehme-Theater« genannt wird. (1) Es handelt sich um das Familien-Theater der Familie Oehme aus Zittau (Sachsen) aus der Mitte des 19. Jahrhunderts.

Otto Link, der Begründer der »Dresdner« Puppentheatersammlung kaufte es 1938 von Paul Oehme. Walter Röhler bezeichnet es in einem Brief an Dr. Kurt Pflüger in London noch 1969 als das »Prunkstück« der Link'schen Sammlung. (2) Auch die Restauratorin Frau Inge Thieß Böttner hält es 1985 für eines der Spitzenexponate der Puppentheatersammlung. (3)

Die Familie Oehme

Julius Herrmann Oehme wurde 1828 in Zittau geboren und erhielt das Theater in seiner Kindheit. Man kann daher auf eine Entstehungszeit um 1840 schließen. Zu diesem Zeitpunkt umfaßte das Theater allerdings nur das Proszenium, einen Vorhang und die vier gemalten Bühnenbilder. (4)

Oehme studierte in Leipzig und soll in dem Verein Thalia auch Theater gespielt haben. Diese Neigungen hätten ihn nach Ansicht Links vielleicht auch vollends zum Theater führen können, die Familienverhältnisse sorgten jedoch dann für eine

Aufgabe des Studiums und die Rückkehr nach Zittau. Dort wurde Oehme Privatgelehrter und war schon 47 Jahre alt, als sein erster Sohn Paul Herrmann geboren wurde. Es folgten neun weitere Kinder. Seine Frau brachte zwei Kinder mit in die Ehe, so daß die Familie insgesamt 12 Kinder hatte. Julius Herrmann Oehme starb 1901 in Zittau.

Das Theater galt in der Familie Oehme als Familienheiligtum. Die Kinder durften nie mit dem Theater spielen, für sie wurden stattdessen drei weitere gebaut. Der Vater hat bis ins Alter hinein am Ausbau des Theaters gearbeitet. Beweis dafür ist die jüngste Dekoration (ein Wald »Satz«dekorationen aus dem Verlag Scholz von Beyer). Er hing, wie ihm sein ältester Sohn bestätigt, mit einer rührenden Liebe an dem Theater. (5)

Paul Herrmann Oehme (sein ältester Sohn) wurde 1875 in Zittau geboren, und war dann Kantor der Michaelis-Kirche in Leipzig.

Paul Oehme hat, nachdem das Theater in seinen Besitz kam, nichts an diesem verändert.

Der Verkauf

Paul Oehme entschloß sich 1938, das Theater an Link zu verkaufen, da Link als »fast einzig dastehender Fachmann und Liebhaber den Wert voll und ganz zu schätzen« weiß und das Theater »in die besten Hände kommt«. Link vermutet, daß Platzmangel ein Hauptgrund für Oehme war, das Theater in sichere Hände zu geben. Prof. Arhtur Kollmann (6), der das

Theater schon sicher in »seinem« Völkerkunde-Museum sah, wurde dabei von Link ausgebootet.

Der Kaufvertrag trägt das Datum vom 3. Februar 1938. Der Lehrer Otto Link kaufte an diesem Tag das in dem Besitz von Paul Oehme »befindliche Puppentheater mit allem Zubehör für den Betrag von RM 150,-«. Für die Zahlung wurden Raten vereinbart. Am 6.7. 1938 zahlt Link mit RM 50,- die letzte Rate an Oehme, drei Wochen früher als vereinbart. Obwohl im Vertrag von allem Zubehör gesprochen wird, wurde aber nach einer mündlichen Vereinbarung Vorhang »hiervon ausdrücklich ausgenommen«, womit sich Link auch einverstanden erklärte. Sonst hätte ihn Oehme das Theater »nicht gegeben«. (7)

Die Ausstattung

Das Theater ist nach dem Vorbild des Lauchstädter Goethe-Theaters gebaut. Es besitzt die gleichen technischen Einrichtungen, die es erlauben, in kürzester Zeit von einer Dekoration auf die andere zu wechseln.

Das Theater ist sehr sauber gearbeitet und gut gepflegt worden. Viele Arbeiten, wie das Aufziehen der Dekorationen, sind wohl vom Buchbinder übernommen worden.

Das Theater umfaßt insgesamt 90 komplette Dekorationen und diverse plastische Figuren. Diese plastischen Figuren sind verschiedener Herkunft, ein Teil ist mit Standbrettern versehen wie z. B. ein Figurensatz zum »Freischütz«. Die meisten Figu-

»Freischütz«. Die meisten Figuren sind Gliederpuppen, die es zwar ermöglichen, der Figur verschiedene Stellungen zu geben, die aber zu schwer gehen, um eine Bewegung auf der Bühne als Marionette zu ermöglichen.

Als Verlage der Dekorationen sind vor allem Winckelmann und Engel aus Berlin und Schreiber aus Esslingen, wobei Schreiber fast ausschließlich in der alten Serie vertreten ist. Daraus ergibt sich so eine zeitliche Einordnung zwischen 1850 und 1880. Die jüngste Schreiber-Dekoration ist 1886 erschienen.

Neben den aufgezogenen Dekorationen erhielt Link noch eine größere Anzahl von nicht aufgezogenen Blättern.

Der Vorhang

» ...Solange ich lebe, trenne ich mich nicht von diesem treuen Andenken. Was nach meinem Tode damit geschehen soll, das muß ich meiner Familie überlassen. Sollten sie sich davon trennen wollen, dann wäre es schön, wenn sie ihn Ihnen übergeben wollten...« (8)

Bei diesem Vorhang handelt es sich um eine Adaption des Dresdner Theatervorhangs von Hübner für die sogenannte

»erste Semper-Oper« (die Königliche Hofoper Dresden). Der Originalvorhang verbrannte, wie auch das Theater verbrannte am 21. September 1869 und eine Kopie schmückte noch das Leipziger Theater, bis dieses im 2. Weltkrieg ebenfalls zerstört wurde.

Frau Thieß Böttner, die das Oehme-Theater 1985 restaurierte, hat in den Mitteilungen 2/85 der Puppentheatersammlung eine interessante Analyse und einen Vergleich des Hübner'schen Vorhangs mit dem Vorhang des Oehme-Theaters angestellt. Sie schließt daraus, daß diese Adaption von einem begabten Laien ausgeführt wurde. (9)

Am 6. September 1984 ergeht vom Direktor der Puppentheater-Sammlung eine Hausmitteilung an die Generaldirektion, in der dieser mitgeteilt wird, daß Herr Neumann aus Mühlthal (bei Darmstadt), der als Erbe über den Vorhang verfügt, diesen gerne an die Puppentheatersammlung kostenlos übergeben wolle.

Klaus Neumann ist ein Enkel von Paul Oehme und verbindet mit der Schenkung nur eine, die Bedingung: Die Erlassung des »Mindestumtausches« für sich

seiner Familie für eine Woche.

Die Mühle der deutschen Bürokratie setzte sich in Bewegung. Es folgen Mitteilungen, Telefonate, Briefe und Telegramme. Der erste avisierte Termin für die Übergabe im Oktober 1984 konnte nicht eingehalten werden, obwohl man sich von Seiten der Puppentheatersammlung sehr bemühte, aber es sollten Dienstwege eingehalten werden, und in der Generaldirektion mußte erst ein geeigneter Schenkungsvertrag für Schenkungen aus dem Ausland gesucht werden. Dieser wurde vom Ministerium für Kultur genehmigt.

Nachdem auch der Minister für Kultur über alles sehr freundlich und wieder auf dem Dienstweg informiert worden war, gelang am 16. Mai 1985 die Übergabe in der Puppentheatersammlung.

Das Theater wurde von Januar 1985 bis Juni 1985 Inge Thieß Böttner restauriert und erhielt einen Platz im Rokoko-Zimmer des Museums, so daß die Besucher mit dieser alten Tradition bekannt gemacht werden konnten, die ihnen » Wege zur eigenen spielerischen Betätigung, Beschäftigung im Familienkreis öffnen solle.«

- (1) Eine stark bearbeitete Kopie des Inventarverzeichnisses befindet sich in der Akte 'Papiertheater' in der Puppentheatersammlung Dresden.
- (2) Röhler meinte möglicherweise damit nur die Papiertheater-Sammlung. Links Interesse am Papiertheater wurde übrigens nach Ansicht Röhlers erst durch einen Besuch Links bei Rohler im Jahre 1936 geweckt.
- (3) Inge Thieß-Böttner: »Das Oehmische Familientheater und seine Restaurierung« in: Puppentheatersammlung der Staatlichen Kunstsammlungen Dresden. Mitteilungen 2/85. Dresden 1985 S.
- (4) Schreiben Link an Röhler von 18. Februar 1838
- (5) Schreiben Oehme an Link vom 12. Juli 1938
- (6) »Kollmann promovierte 1887 zum Facharzt für Urologie, wurde 1887 Polizeiarzt der Stadt Leipzig und 1907 daselbst außerordentlicher Professor der Universität. Als

- großer Förderer des Puppenspiels setzte er sich für die Erhaltung und Pflege des volkstümlichen Spiels ein und sammelte eifrig dessen Material. Außerdem hielt er Vorlesungen in einer Arbeitsgemeinschaft über Puppen- und Schattenspiel an der Leipziger Universität. Hier lernte er ... Otto Link (kennen). Seit 1885 sammelte er auf diesen beiden Gebieten alles Erreichbare. Seinen bedeutenden Nachlaß erhielt das Museum für Völkerkunde in Leipzig. 1971 erfolgte im Rahmen der Profilierung der Museen der DDR dessen Übergabe an die Puppentheatersammlung Dresden.« aus: Staatliche Kunstsammlungen. Puppentheater gestern und heute. Dresden 1977.
- (7) Schreiben Oehme an Link v. 12. Juli 1938
- (8) wie (7)
- (9) Thieß-Böttner aaOS. 6